

BUYUK MA'RIFATPARVAR ISHOQXON IBRAT**Iqboljon G'ofurov**

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Is'xoqxon Ibrat ararlarida ma'naviy-axloqiy qarashlarning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, uning ararlarida ma'naviy-axloqiy qarashlarning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Is'hoqxon Ibrat, Is'xoqxon Ibrat ararlari, ma'naviy-axloqiy qarashlar, ma'rifatparvar shoir, piktografik yozuvlar.

Buyuk ma'rifatparvar Ishoqxon Ibratning boy ilmiy merosi, nafaqat mamlakatimizda, hatto dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ham tadqiq etilmoqda. Uning maorifni isloh qilish, din falsafasini to'g'ri talqin qilish mutassib aqidaparastlik g'oyalariidan qochish, ma'naviy va axloqiy qarashlari bugungi kun yoshlari uchun juda ham muhim ta'lim jarayonlaridan biri hisoblanadi. Darhaqiqat, Ishoqxon Ibrat Vatan va millat ravnaqi uchun muqaddsa sanalgan farzandilik mas'uliyatini chuqur xis qilgan xolda o'z nomiga munosib haqiqiy ibrat namunasi bo'ldi.

Ibrat o'zining "Tarixi Farg'ona" asarida o'sha davrning mavjud o'quv tizimi, maktablarning holati, halqning ilmga bo'lgan munosabati, turg'unlikda qotib qolgan aqidaparastlik g'oyalari bilan sug'orilgan ilmsizlikning taraqqiyotga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatayotgani ko'rsatib o'tish bilan birga, o'lkaga favqulodda jadid maktablarining zaruriyatini: "Ammoki, ilmiya to'g'risida bizni xalqda chandon ahamiyati yo'q, tanazzulda turur... Madaniyat uchun har qaysi vaqtdagi zamona ilmini, qaysi biri rivojda bo'lsa, ani bilmak zarurdir"- deb yozadi¹.

Rossiyaning Qoshg'ardagi elchisi lavozimida faoliyat olib borgan Perovskiy 1883-1903 yillarda Turkistonda o'lkasida ketma-ket tashkil topayotgan mazkur maktablaridan shubhalanib, 1887 yil 23 iyunda N.P.Ostroumovga yozgan maktubida jaded maktablari oqibatini o'ylamasdan ochilayotgan bo'lsa, ochmaslikni ma'qul ko'rgan².

¹ БАРС-51 гуруҳи кундаликларидан. Тўрақўрғон. Усмирлар саройи. 5. Ибрат И. Тарихи Фарғона. ЎзР ФАШИ. X инв. № 11616. -Б.22.

² Юсупов Ш. Фурбатда Фуркат// Гулистон. -1978.-№8.-Б.20.

Ibratning tomonidan ochilgan jadid maktabi ham chor amaldorlari tomonidan bosimga uchradi va berkitib tashlandi. Bu maktab Turkiston ma'rifatparvarlarining I.Gasprali tomonidan ishlab chiqilgan g'oyalarini amalga oshirishdagi dastlabki urinishlari bo'lgan³.

Ibrat millatni turli xildagi illatlardan asrovchi yagona kuch sifatida ilmni ko'rsatib: "Bu ahvoli badlarni, bu maraz dardni dorusi ilmdur. ... Ilmsiz kishi asossiz devor degon, asossiz devor g'oyatda bee'tibor bulur. Ilm o'qung, o'rganing, o'quting, axloqi funun, zamonaga darkorlik ilmlar zarur".⁴ Bu alamli so'zlari bilan Ibrat yoshlarni dunyoviy bilimlardan xabardor bo'lish qanchalik davr talabi ekanligini tushuntirmoqchi bo'ladi. U xalqimizni ilm-fanga qiziqmay, shu tarzda jaholat botqog'ida yashashda davom etsa tobora inqirozga yuz tutishi va qaramlikka mahkum bo'lib qolishligini dard bilan yozadi.

Ishoqxon to'ra Ibratning ilmiy merosini o'rganish, uni yosh avlodga yetkazish va ular ongida cheksiz faxr va iftixor tuyg'ularini shakllantirish va vatanparvar, o'z yurtiga fidoiy farzandlar etib tarbiyalash ayniqsa, Ishoqxon Ibratning boy ilmiy merosi orqali kelajak mevalarini yuksak ma'naviyat va ma'rifat ruhida tarbiyalash, Ibrat xayoti va ijodini chuqur o'rganish orqali yoshlarni adabiy-estetik tafakkurini rivojlantirish, farzandlarimizning ma'naviy kuch qudrati mukammal bo'lishiga hissa qo'shadi.

Yurtboshimiz tomonidan ajdodlarimizning bizga qoldirgan ulkan ma'naviy hayot falsafasi va ularni bebaho merosini ilmiy asosda chuqur o'rganish doimiy e'tibordadir. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 2 noyabr kuni Namangan viloyatiga tashrif buyurib, saylovchilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda buyuk taraqqiyparvar va ma'rifatparvar Ishoqxon Ibratning nomini abadiylashtirish, ul zotga atab zamonaviy bog' barpo etish, yodgorlik majmuasi va "Ibrat maktabi"ni tashkil qilish tashabbusini ilgari surdi.

Shu munosabat bilan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida atoqli ma'rifatparvar Ishoqxon Ibrat yodgorlik majmuasini tashkil etish to'g'risida"⁵ qarori qabul qilindi.

³ Долимов У. Исҳоқхон Ибрат.... Б.12.

⁴ Ибрат И. Из Намангана//Туркистон вилоятининг газети. 1913 й 20 июнь

⁵ Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамаси қарори. 2017 йил. 13 апрел ВМ. Қ 208.

Ibratning hayoti va faoliyatini bir qancha olimlarimiz tadqiq etganlar. Masalan, M.Saribayeva, K.Vohidova, Ya.G`affarov, A.Abdunabiyev, D.Ziyoyeva, N.Jabborov, Sh.Yusupov, T.Malik, S.Rustamov va U.Dolimov kabi olimlarimiz tomonidan falsafiy, tarixiy, pedagogik naqtai nazardan o`rganilgan manbalarni o`rganishimiz mumkin. Xususan, M.Abdullayevaning “Ishoqxon Ibrat – serqirra ijod sohibi”, A.So`fizoda “Istiqlol qahramonlari. Ibrat. Tanlangan asarlar”, “Isxoqxon Junaydullaxo`ja o`g`li Ibrat. Farg`ona tarixi”, U.Dolimov “Isxoqxon Ibrat”, “Istiqlol fidoyilari”, “Isxoqxon Ibrat. Tarixi Farg`ona” va boshqalar.

Ya.Gaffarov tomonidan yozib qoldirilgan, Ibrat zamondoshlarining xotiralari, qarindosh-urug`lari va shogirdlari bilan suhbatlar asosida to`plangan ma`lumotlar ham Ibrat hayotining so`nggi davrlariga oid muhim manbalar hisoblanadi.⁶

M.Sariboyeva o`zining “Ibratning ibratli hayot yo`li” nomli maqolasida ma`rifatparvar jadidning hayoti va ijodiga oid ma`lumotlar yangi manbalar asosida yoritib berilgan hamda uning ba`zi asarlarining ta`lim-tarbiyaviy jihatlari tahlil etilgan.⁷

Ishoqxon Ibratning “Mezon uz-zamon” (Zamon o`lchovi) asari 2001 yilda yaponiyalik olimlar bilan hamkorlikda nashr etilib, undagi keltirib o`tilgan to`qqiz mezonning barchasi bugungi kun insonlari uchun ham katta ahamiyatga egadir. 2000 yilda Ibrat qalamiga mansub she`rlari yirik bosh satrlar bilan Turkiyaning turk adabiyoti antologiyasi seriyasida nashr qilingan.

Professor U.Dolimovning “Milliy uyg`onish pedagogikasi” nomli tadqiqot asarida Ibrat va uning ijodini chet mamlakatlardagi tadqiqi haqida qimmatli mulohazalarni aytib o`tgan.⁸

Yurtboshimiz tashabbusi bilan “O`zbekkino” Milliy agentligi buyurtmasiga binoan “Kinomaniya” studiyasi tomonidan “Ibrat” badiiy filmi suratga olindi. Unda jadidchi ma`rifatparvar olim, shoir, tarjimon, tilshunos Isxoqxon Ibratning hayotning barcha og`ir sinovli kunlarida ham o`z halqini ma`rifatli qilish maorifni imloh qilish yo`lidagi hayot yo`li tasvirlangan.

⁶ Гаффарова Я. О. Усмонга ёзилган хатлардан. Ушбу хат нусхаси қўлимизда сақланади (араб ёзувида). Наманган, 1961 йил.

⁷ Сарибоева М. “Ибратнинг ибратли йўли”//НамДУ илмий ахборотномаси, 2019 йил 8-сон. Б 322-329.

⁸ Долимов У. Исҳоқхон Ибрат. Т.: “Шарқ”, 1994 й.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. БАРС-51 гуруҳи кундаликларидан. Тўрақўрғон. Усмирлар саройи. 5. Ибрат И. Тарихи Фарғона. ЎзР ФАШИ. X инв. № 11616. –Б.22.
2. Юсупов Ш. Ғурбатда Ғуркат// Гулистон. -1978.-№8.-Б.20.
3. Долимов У. Исҳоқхон Ибрат.....Б.12.
4. Ибрат И. Из Намангана//Туркистон вилоятининг газети. 1913 й 20 июнь
5. Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамаси қарори. 2017 йил. 13 апрел ВМ. Қ 208.
6. Гаффарова Я. О.Усмонга ёзилган хатлардан. Ушбу хат нусхаси кўлимизда сақланади (араб ёзувида). Наманган, 1961 йил.
7. Сарибоева М. “Ибратнинг ибратли йўли”//НамДУ илмий ахборотномаси, 2019 йил 8-сон. Б 322-329.
8. Долимов У. Исҳоқхон Ибрат. Т.: “Шарқ”, 1994 й.

